

Пигнастый О.М.

Национальный Технический Университет (ХПИ), Харьков, Украина

PDE-модели управления производственной поточной линией

В докладе обсуждается новый класс PDE-моделей [1,2,6], используемых для моделирования и управления поточной производственной линией. В отличие от известных подходов моделирования поточных линий, PDE-моделей являются несложными при построении вычислительных алгоритмов и способными описывающие поведение производственных линии как стационарных, так и для переходных состояний, что делает их особенно привлекательными для целей управления производственными системами [1]. Анализ публикаций показывает, что использование PDE-моделей является новым и перспективным направлением в моделировании производственных систем.

Современные задачи планирования производства требуют использования моделей, учитывающий движение потока предметов труда по технологическому маршруту [1,2]. Такие модели позволяют определять пропускную способность производственной линии в зависимости от состояния предметов труда в незавершенном производстве. Первые модели описания производственного процесса использовали Clearing-функцию, представленную Graves S.C. (1986) и корректно определенную Karmarkar U.S. (1989). Clearing-функция является уравнением состояния, которое определяет пропускную способность производственной системы в зависимости от объема незавершенного производства (wip: work in process or in-process inventory) и дает мгновенную связь между пропускной способностью производственно-технической системы и объемом незавершенного производства только при функционировании системы в устойчивом стационарном состоянии. Armbruster D., Kempf K. [4] указали, что наличие ограниченного количества параметров, входящих в уравнение состояния (Clearing-функцию), не позволяет эффективно моделировать изменение состояния незавершенного производства предметов труда вдоль технологического маршрута, обусловленное факторами, связанными с технологической обработкой (производством) изделий и их временем пребывания в межоперационных заделах [4]. Динамическая Clearing-функция не может быть параметризована конечным числом параметров, описывающих процесс прохождения изделия по технологическому маршруту [4]. В попытке решения указанных проблем в последние годы разработаны методы, описывающие производственные потоки на основе уравнений переноса в механике жидкости и газах [1,4,5,6]. Уравнения переноса, представленные в частных производных, описывают в пространстве и времени эволюцию плотности распределения предметов труда по состояниям, находящихся в незавершенном производстве вдоль технологического маршрута. Балансовые уравнения переноса предметов труда по технологическому маршруту впервые записаны и исследованы Пигнастым О.М., Демуцким В.П., Ходусовым В.Д. [5,6] (2003) и Armbruster D., Ringhofer C., Berg V., Lefebvre E. (2004), Зарубой В.Я. (2007) [293]. При статистическом подходе к моделированию производственно-технических систем состояние параметров незавершенного производства может быть выражено не через состояния параметров большого количества предметов труда, находящихся в разной степени готовности (состояниях), что позволяет производить описание поведения и анализ параметров предмета труда в пространстве состояний. Для построения уравнений переноса предметов труда вдоль технологического маршрута поточной линии Armbruster D., Ringhofer C. (2004) [1], Пигнастый О.М., Демуцкий В.П., Ходусовым В.Д. (2003) [5] использовали кинетическую теория построения моделей динамических систем. Использование кинетического подхода позволило получить балансовые уравнения переноса предметов труда вдоль технологического маршрута, обеспечивающие связь темпа движения предметов труда с величиной межоперационных заделов вдоль технологического маршрута. Используемые на практике различные модели функционирования поточных линий производственных систем связаны с различными масштабами времени описания. Однако в современной литературе данному вопросу не уделено достаточного внимания (Armbruster D., Kempf K.G.

Исследование выполнено в рамках гранта №14-07 Фонда Фундаментальных Исследований Харьковского Национального Университета им.В.Н.Каразина, 2007г.

(2012)) [4]. В связи с этим актуальными являются работы по теории подобию производственных систем [8]. Существующие модели производственных систем, как правило, описывают устойчивые процессы поведения параметров производственно-технической системы, неудовлетворительно описывают переходные процессы, в которых данные параметры ведут себя неустойчиво. Следовательно, любое возмущение, возникшее в пределах рассматриваемого горизонта планирования, как правило, делает рассчитанный оптимальный план производства, недействительным [4]. PDE-модели позволяют описывать параметры потока предметов труда, движущегося по технологическому маршруту как для переходного, так и для установившегося состояния. Точность PDE-моделей, использующих для описания производственных систем, исследована Berg R.A., Lefebvre E., Rooda J.E. с помощью дискретных моделей событий (Discrete-Event Model, DEM) на примере простых поточных линий [7].

Развитие PDE-моделей столкнулось с рядом проблем, основными из которых являются а) построение многомоментных балансовых уравнений, описывающих динамику поведения параметров, характеризующих состояние производственно-технической системы [4,6]. б) определение условий устойчивого функционирования параметров производственной системы [4,6]. Использование PDE-моделей для неустойчивых переходных процессов функционирования параметров производственных систем приводят к чрезмерно большим отклонениям параметров производственной системы от нормативного значения при возникновении незначительных возмущений. в) определение области применимости PDE-моделей. Развитие данного раздела требует развития теории подобию производственных систем [6], позволяющей определить вид модели для описания той или иной производственной системы. г) построение моделей для производственных систем с повторной и циклической обработкой.

Список литературы.

1. Armbruster D., Uzsoy R. Continuous Dynamic Models, Clearing Functions, and Discrete-Event Simulation in Aggregate Production Planning in: New Directions in Informatics, Optimization, Logistics, and Production, TutORials in Operations Research, Pitu Mirchandani, Tutorials Chair and Volume Editor J. Cole Smith, Series ed., 103126 (2012), p.p.103-126, http://math.la.asu.edu/~dieter/papers/INFORMS_Tutorial.pdf,
2. Tian, F., S. P. Willems, and K. G. Kempf, "An Iterative Approach to Item-Level Tactical Production and Inventory Planning," International Journal of Production Economics, Sept 2011, Vol. 133, Issue 1, pp. 439-450., http://supplychain.bu.edu/papers/dl/Tian_Willems_Kempf_IJPE_v133n1_Sep2011.pdf,
3. Graves, S.C. (1986) A tactical planning model for a job shop. Operations Research, 34 (4), 522-533., <http://web.mit.edu/sgraves/www/papers/>,
4. Armbruster D. The production planning problem: clearing functions, variable leads times, delay equations and partial differential equations. Decision policies for production systems. Springer, London, 2012, pp 289-302 http://math.la.asu.edu/~dieter/papers/Clearing_function.pdf,
5. Демущий В.П., Пигнастая В.С., Пигнастый О.М. Теория предприятия: Устойчивость функционирования массового производства и продвижения продукции на рынок. Х.: ХНУ, 2003. -272стр. ,
6. Пигнастый О.М. Статистическая теория производственных систем. - Х.: Изд. ХНУ им.Каразина, 2007. - 388 с. <http://www.twirpx.com/file/670291/>,
7. Berg R.A., Lefebvre E., Rooda J.E. Modeling and Control of a Manufacturing Flow Line using Partial Differential Equations. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2008, 16(1), 130-136, <http://www.deepdyve.com/lp/institute-of-electrical-and-electronics-engineers/modeling-and-control-of-a-manufacturing-flow-line-using-partial-UkKv88KjRR/>,
8. Азаренков Н.А., Пигнастый О.М., Ходусов В.Д. К вопросу подобию технологических процессов производственно-технических систем - Доповіді Національної академії наук України, 2011. -N02- С.29-35 <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37227/>.